
El carácter revolucionario de la educación estética schilleriana*

Lucía Bodas Fernández

Abstract: This article focuses on Schiller's defense of the individual as he opposes to the idea of enlightened education because it involves another way of coercion, that of sensibility by reason, of matter by form, of the private realm by the public one and, finally, of the individual by the Enlightened State. Opposed to this conception of Enlightenment, based upon the idea of the demonstration of the equality between sensibility and reason, Schiller's education aimed to enable the individual to carry out political freedom. This freedom depends on the presupposition of equality of every individual, based on solidarity, the Schillerian notion of "making other's feelings our own." Schiller tried to perform this task not by means of an Aesthetization of politics, but by the subversion of hierarchy and the order of domination. In this sense, Schiller also allows us to think about political revolution in a non-traditional way. Revolution begins with the revolution of sensibility, of the way the *common sense* is normally understood. It is the denial and subversion of the idea that there is a single way to distribute the sensible. As a contingent revolution, it always relates to the present, not to an eschatological future. It enables political freedom to the individual, yet the achievement of this freedom is a constant and never-ending work that will never produce a definitive freedom.

Keywords: aesthetic education, emancipation, French Revolution, democracy, domination.

Quizá pueda resultar sorprendente tildar de "revolucionaria" la concepción schilleriana de la educación. Sobre todo si se admite la idea comúnmente aceptada de que el mismo Schiller había planteado su educación estética como una alternativa posible a la revolución política que había conocido. Concretamente, como una alternativa meramente *reformista*, centrada en el desarrollo moral de los individuos, frente a la violencia desatada en la Revolución Francesa. Lo que me interesa desarrollar aquí no es la acusación recurrente por la cual, Schiller, a través de su rechazo final de la Revolución, habría relegado la posibilidad de una transformación emancipatoria a la mera interioridad de los individuos, difiriendo indefinidamente todo movimiento o acción políticos. La idea de la que parto en este texto se basa en que lo que rechaza Schiller son las consecuencias políticas de la Revolución Francesa, no la acción política en sí misma. Del mismo modo, es neces-

sario tener en cuenta que, junto a ese rechazo al Terror en que devino la Revolución, al mismo tiempo, Schiller compartía con los revolucionarios franceses la firme creencia de que la especie humana había alcanzado en su evolución un punto crítico¹ que debía ser reforzado por políticas emancipatorias². Unas políticas emancipatorias que, por ahora carecen de un sujeto capaz de hacerse cargo de ellas. La pregunta será entonces: ¿quién o quiénes serán esos sujetos? Y ¿cómo es posible formarnos como semejantes sujetos? Me interesa desarrollar cómo, por esta misma razón, las mismas pregunta y preocupación schillerianas por el individuo son de carácter político y no una huida ideológica a la interioridad.

En primer lugar es necesario preguntarse por qué o incluso si, para Schiller, la educación estética era una alternativa viable a la revolución. Sin embargo, tampoco me interesa tanto aquí llevar a cabo un análisis comparativo profundo entre la comprensión de Schiller de la revolución y su Educación Estética como analizar qué hay en esta última que la convierta en una ruptura con comprensiones previas de la educación y por qué esa ruptura podría ser entendida como revolucionaria. La educación estética no es revolucionaria por ser una educación *para* la revolución. Es revolucionaria porque pretende romper toda relación de dominación. Esta sería la cuestión clave que quiero intentar plantear. Cómo la educación estética se desarrolla quebrando toda relación de dominación entre la razón y la sensibilidad, entre el estado y el individuo e, incluso, aquella relación de dominación en la que la misma idea de educación parece estar basada: la relación entre el maestro y el alumno. Me interesa preguntar también si lo que hace Schiller no es, justamente, apuntar a otra idea de "revolución", aunque sea para trastocar la comprensión previa de la misma. ¿En qué consiste esa "verdadera revolución de la sensibilidad"³ mediante la que define la educación estética? Se trata de una idea de revolución que, aunque en última instancia podría remitirse a la sociedad política, realmente tiene su origen y su base en el individuo como tal: en lo concreto de cada individuo, su sensibilidad, y en la relación que se establece entre esta y la razón. Un origen y una base contingentes para una revolución que, entonces, no puede ser sino también contingente, basada en una tensión constante siempre bajo el riesgo de quebrarse. Voy a intentar pensar esta forma de revolución en Schiller de la mano de Jacques Rancière, un pensador que, en los últimos años, ha dedicado una

gran parte de su trabajo a analizar la obra del pensador y dramaturgo alemán.

Aunque el mismo Schiller afirma claramente en las *Briefe* que, si bien la Revolución Francesa hubiera podido ser una verdadera ocasión para la libertad, “ese instante tan propicio [que] pasa desapercibido para la ciega humanidad”⁴, el acento cae claramente sobre la carencia de un sujeto capaz de hacerse cargo de la moderna realidad burguesa, escindida por el conflicto entre sus ideales y lo real. La cuestión principal que le preocupa a Schiller es la de un desajuste interno en los individuos, entre las facultades de la sensibilidad y la razón y que minaría desde dentro la posibilidad de éxito de toda acción socio-política⁵. ¿Por qué está ciega la humanidad y qué la mantiene bajo esa ceguera? En otras palabras, se trata de la pregunta por el poder práctico de la razón que surge en el pensamiento alemán a partir de 1790 y de la Revolución: ¿es capaz la razón por sí sola de guiar la conducta en el ámbito de la política?⁶ ¿Puede el uso práctico de la razón emancipar a la humanidad de la alienación y fragmentación propias de la moderna sociedad burguesa? Esa es la pregunta fundamental aquí, una pregunta propia del contexto de la *Spätaufklärung* y que, evidentemente, tiene que ver con una insuficiencia de la Ilustración y su proyecto pedagógico y emancipatorio. Si bien al hablar de la educación estética, lo lógico es centrarse sobre todo en las *Briefe*, lo cierto es que Schiller es consciente de un peligroso despotismo implícito en el proceso educativo ilustrado desde muy temprano, mostrando cómo el camino ilustrado hacia la mayoría de edad atraviesa una etapa coercitiva de minoría provocada, no desde instancias externas a ese proceso de formación, sino por el mismo educador o *tutor*, que lleva al extremo su papel produciendo las mismas fallas que pretende criticar y corregir⁷.

Que la autodefinición de la Ilustración como emancipación⁸ sea ideológica⁹ no es una idea en absoluto novedosa. Dicha autodefinición se refiere originariamente al ideal burgués de autonomía social frente a la aristocracia absolutista y cualquier clase de censura, institucional o eclesiástica, de las ideas y del libre pensamiento. Ahora bien, esta es una definición de emancipación meramente negativa que no da cuenta en absoluto de ese malestar del individuo en el seno de la sociedad, así como tampoco es capaz de explicar el por qué del fracaso de la Revolución.

La preocupación fundamental de Schiller, dentro de la situación política de la época dominada por la ocurrencia de la Revolución, no era su carácter de conflicto político real, sino, precisamente, el imperio unilateral de la Ley y la Razón que esta promulgaba. Como subraya Rancière, la razón del fracaso de la Revolución Francesa, según Schiller, radica precisamente en su intento de realizar directamente el reino de la libertad y la igualdad como reino de la Ley¹⁰. Esto es, en el intento de realizar el ideal de la Razón directamente, sin mediación alguna. Ejemplos claros de ello son varias de sus primeras obras dramáticas: el fracaso de Karl Moor a la hora de alcanzar una absoluta “libertad de” en *Die Räuber* o el fracaso del Marqués de Posa en su intento por realizar su proyecto emancipatorio a través del Príncipe Carlos en la España de Felipe II. En la misma línea que Rancière, Frederick Beiser había afirmado que, al poner en duda el poder de la razón en el ámbito político, no meramente debido a obstáculos externos a la razón, sino por la misma posibilidad de esta de

degenerarse y de devenir fanática, Schiller está llevando a cabo el balance de todo el proyecto ilustrado en general, dirimiendo su destino¹¹. Un balance bastante poco halagüeño para ese proyecto emancipatorio, porque es un destino que depende de la imposición de esa ley universal-estatal, que reproduce no sólo la dominación tradicional de lo universal sobre lo particular, sino también justo aquella otra dominación que la Revolución había pretendido abolir: aquella dominación basada en la separación entre esas dos humanidades, una condenada a la autonomía de la acción y la otra a la heteronomía de la materialidad pasiva¹². Una humanidad racional y una humanidad sensible. Ahora bien, este esquema de dominación tiene a su vez su base en la misma estructura individual: se trata del despotismo del impulso racional sobre el impulso sensible, de la personalidad sobre los estados pasajeros del individuo, del individuo ideal sobre el individuo real. Si el proceso educativo y emancipatorio ilustrado es incapaz de terminar con este esquema de dominación es porque es un proyecto unilateral de emancipación. Se basa únicamente en la emancipación de la razón y el entendimiento y es, por lo tanto, una emancipación meramente extensiva. Por ello, lo que pretende hacer Schiller es *intensificar* esa emancipación educando la sensibilidad mediante el arte. Es este hincapié schilleriano en la necesidad de liberar la sensibilidad mediante la educación de la misma¹³ lo que le lleva más allá de la concepción negativa y externa de la emancipación. Si esta última consiste únicamente en exigencias abstractas, como pueden serlo el cosmopolitismo o la paz perpetua, se olvida por completo la múltiple y cambiante realidad humana. Si se omite lo concreto de esta realidad, esas exigencias abstractas se convierten en un eufemismo para denominar realidades opresivas. Nombres abstractos que por el mismo hecho de su enunciación justifican y pretenden una dominación unilateral. Instauran de nuevo una relación jerárquica entre el ideal y lo real.

Esto, en principio, no es nada nuevo: muchos intérpretes han subrayado el carácter esencial del plano individual para la propuesta schilleriana. No obstante, creo que es fundamental volver a subrayar la importancia de la valoración intrínseca de la individualidad en Schiller. Precisamente porque esta valoración es la base del carácter revolucionario de su propuesta educativa. Dicho carácter reside precisamente en la unión conflictiva de dos impulsos contrapuestos en el impulso de juego, que Schiller lleva a cabo mediante dos movimientos. En primer lugar, mediante la revocación de la comprensión del arte como la actividad mediante la cual la forma activa se impondría sobre la materia pasiva y, en segundo, a través de su trasposición antropológica, en la revocación de la subordinación de la sensibilidad pasiva a la actividad de la razón. Por ello, aquí, la “educación” de la sensibilidad no se refiere a una disciplina o a un adoctrinamiento de la misma para que case con el ideal de la razón. Al contrario. Si la noción schilleriana de “educación” trastoca la noción tradicional previa de la misma es precisamente porque revoca esa relación de dominación entre la razón y la sensibilidad. Si esto es así es porque ya no se refiere más a una *instrucción* en el sentido ilustrado del término. No se trata de la transmisión de un ideal, sino de la demostración de que la sensibilidad puede romper el cerco de su condición de sierva de la razón sin imponer otro tipo de servidumbre

sobre esta. La educación estética no es sino una *autodemostración* de la propia capacidad individual intelectual. Aquí, además, “intelectual” no solo es entendido como el uso del entendimiento, la mayoría de edad kantiana podría decirse también, sino que se refiere sobre todo a ese equilibrio siempre conflictivo entre el entendimiento y la sensibilidad.

De esta manera, mediante la introducción de la noción de la educación estética, lo que Schiller habría establecido en primer lugar es que la dominación y la servidumbre se deben a una distribución ontológica de lo sensible en la que la pasividad de la materia sensible debe actuar siempre al servicio de la actividad del pensamiento¹⁴. El ejemplo schilleriano del que parte Rancière para ilustrar la experiencia estética que trastoca y rompe con ese esquema de dominación es bien conocido. Se trata de la experiencia acontecida al contemplar el busto de la Juno Ludovisi, la experiencia del *libre juego estético*:

No es la gracia, ni tampoco la dignidad, quien nos habla desde el magnífico semblante de Juno Ludovisi; no es ninguna de las dos, porque son ambas a la vez. Mientras la diosa reclama nuestra adoración, la mujer, semejante a una diosa, inflama nuestro amor; pero si nos abandonamos a su encanto celestial, retrocederemos asustados ante su autosuficiencia divina. La Forma plena descansa y habita en sí misma, es una creación perfectamente cerrada, que no cede ni ofrece resistencia, como si existiera más allá del espacio; no hay en ella ninguna fuerza que luche contra otras fuerzas, ningún resquicio por el que pueda penetrar el tiempo. Capturados y atraídos irremisiblemente por la mujer divina, y mantenidos a distancia por la diosa, nos encontramos a la vez en el estado de la máxima serenidad y de la máxima agitación, y nace entonces esa maravillosa emoción para la que el entendimiento carece de conceptos y el lenguaje de palabras¹⁵.

Esta descripción de la experiencia estética toma como punto de partida la misma doble negación estética kantiana y sería lo que estructuraría la argumentación central de las *Briefe*. Tanto Kant como Schiller habrían partido de la afirmación de que la experiencia estética no está sujeta a la ley del entendimiento, que requiere una determinación conceptual, ni a la ley de la sensación, que demanda un objeto de deseo. En tanto que la experiencia estética suspende al mismo tiempo ambas leyes, suspende también entonces las relaciones de poder que normalmente estructuran las experiencias del sujeto conocedor, actuante y deseante. La doble suspensión que tiene lugar en la experiencia estética, la doble negación de la gracia y la dignidad que, al mismo tiempo ni cede ni se resiste, produce una revolución mucho más profunda que la mera revolución de las formas del estado. La revolución que acontece en la experiencia estética no es la de un mero desplazamiento de poderes. Es una revolución en las formas de la existencia sensorial que, por tanto, neutraliza las mismas formas en las que ese poder es ejercido. Por ello porta una libertad y una igualdad en lo sensible hasta ahora inéditas¹⁶. Como afirma Rancière:

La revolución que implica este libre juego consiste, más que en la supresión de las normas establecidas de lo bello, propias del régimen representativo, en la revocación del principio esencial de este orden: el poder de la forma activa sobre la materia pasiva¹⁷.

Ahora bien, Schiller no está proclamando tampoco la necesidad de la sumisión de la universalidad de la Ley a la particularidad de lo sensible, de la forma a la materia. Ello no supondría más que una inversión de la jerarquía. Mediante la revocación del poder unilateral de la forma, no sólo destruye la jerarquía de las artes, de los sujetos y de los géneros, análoga a la del orden social y soberano, sino que a la vez cuestiona la repartición de las sensibilidades según los lugares que les correspondían en el orden de las ocupaciones, esto es, de los distintos modos en que los individuos y grupos emplean su tiempo en ocupar el lugar que se les había asignado:

Si lo que revoca el orden de la mimesis se llama juego y si este juego aparece, lejos de toda futilidad, como lo propio de la divinidad, o mejor, como lo propio de una humanidad nueva, es porque el juego desempeña tradicionalmente el papel de excepción respecto del orden de los lugares y las ocupaciones; una excepción que, como debe, confirma la regla de este orden¹⁸.

Esto es, el juego es una negación del orden establecido, pero por ser su negación confirma también que este orden se da efectivamente. Por ello, lo que constituye la característica esencial del juego estético es precisamente la ruptura de su identidad con respecto a ese orden. Marcuse, por cierto, había hecho ya una valoración muy similar del libre juego schilleriano:

El impulso de juego no aspira a jugar «con» algo; más bien es el juego de la vida misma, más allá de la necesidad y de la compulsión externa —es la manifestación de una existencia sin miedo y ansiedad, y así, es la manifestación de la libertad misma. El hombre es libre sólo cuando está libre de constreñimiento, externo e interno, físico y moral —cuando no está constreñido ni por la ley ni por la necesidad. Pero tal constreñimiento *es* la realidad. La libertad es, así, en un sentido estricto, liberación de la realidad establecida: el hombre es libre cuando la «realidad pierde su seriedad» y cuando su necesidad «llega a ser ligera» (*leicht*)¹⁹.

El juego, por tanto, es esencialmente disensual: negación de la realidad establecida, de la distribución de lo sensible ordinaria, *normal*. No se puede enfatizar suficientemente la centralidad del *disenso* en Schiller que subrayan tanto Marcuse como Rancière. De hecho, este énfasis desbarata varios de los lugares comunes contruidos en torno a Schiller: su defensa de una especie de armonía preestablecida, el privilegio de lo bello armónico sobre lo sublime inconciliable, su idealismo estético exacerbado o su ingenuidad histórica basada en una supuesta propuesta de recuperación escatológica de la armonía perdida. El equilibrio entre razón y sensibilidad mediante el juego, ese equilibrio tenso que supone la “acción recíproca” entre los impulsos, no es sino “en el sentido más propio del término, la *idea de su humanidad*”: la humanidad de cualquier individuo. Pero no puede en ningún caso ser entendido como una superación permanente del conflicto o la imposición de ese ideal porque, precisamente en función de su carácter ideal es “un infinito al que [el hombre] puede ir acercándose cada vez más en el curso del tiempo, pero que nunca llegará a alcanzar”²⁰. El carácter en absoluto *amistoso* del juego estético schilleriano manifiesta una tensión de contrarios que son suspendidos a la vez, llegando a intercambiarse en el extremo de su

oposición. El equilibrio que se establece entre la sensibilidad y la razón por medio del juego no es armónico, sino verdaderamente conflictivo y, por lo tanto, contingente. Una tensión que, por cierto, no queda resuelta mediante cierta serenidad proporcionada por el Juicio sobre lo bello, sino que se traduce en un estado sensible de excepción en el que el sujeto es presa de una guerra interna en la que una autonomía se logra en detrimento de otra, esto es, la autonomía formal del entendimiento y de la voluntad²¹. Si la libertad actualizada en la experiencia estética puede ser propuesta como el comienzo de una nueva humanidad es porque es una libertad sin contrario o, como afirma Rancière, “una libertad que únicamente tiene como contrario la *parcialidad*, la separación de las funciones y de las humanidades”²².

Pero esto significa, además, que Schiller plantea como condición previa a la acción política una forma de universalidad estética, esto es, la constitución de un sensorio diferente, de un sentido de lo común en el sentido del *sensus communis* kantiano. Pero es un sentido de lo común y, por tanto, el marco de un “nosotros” que rompe con el sentido común ordinario, desbaratando toda posibilidad de concebir orgánicamente dicho “nosotros”. De esta manera, aunque Kant habría anunciado ya esta “revolución”²³, Schiller la habría radicalizado mediante una doble trasposición. Esto es, en primer lugar, la relación entre el entendimiento y la sensibilidad deviene una oposición de carácter antropológico:

El libre juego de las facultades se convierte entonces en este teatro de las pulsiones que hace aparecer a la autonomía estética como la mejor solución al callejón sin salida de la otra autonomía, la del entendimiento que impone sus conceptos o sus *formas* a los datos, la de la voluntad racional que quiere imponerse directamente a la materialidad sensible²⁴.

Pero entonces, esto quiere decir que esta trasposición antropológica es realmente demandada por una urgencia auténticamente política. Esto es, se da al mismo tiempo una trasposición del ámbito de lo individual al ámbito de la vida intersubjetiva, en tanto que se establecería una analogía entre el dominio unilateral de la razón sobre la sensibilidad con la del poder de lo universal estatal sobre la anarquía de las masas y de los individuos, de la cultura sobre la naturaleza, “de aquellos con la posibilidad del ocio sobre los que sólo tienen tiempo para trabajar”²⁵. Aunque esta analogía tan directa entre el plano individual y el plano socio-político es uno de los grandes problemas del pensamiento de lo político de Schiller, este finalmente es mucho más radical políticamente hablando en sus planteamientos que Kant. La identidad entre acuerdo y desacuerdo de la experiencia estética tal y como él la define le permite conferir al estado estético una significación política más allá de la promesa de la mera mediación social implicada en el sentido común kantiano, que esperaba unir el sentido refinado de la élite con la natural simplicidad de la gente ordinaria²⁶. Lo que Schiller promete es la superación de esa misma separación entre esas dos supuestas humanidades. Simplemente, desbarata esa oposición.

El *sensus común* ya no conlleva simplemente la promesa de una comunicación entre la cultura cultivada y la naturaleza sal-

vaje. Ya no es sin más el lugar de una mediación entre lo alto y lo bajo. Aporta el principio integral de una nueva humanidad caracterizada por un nuevo *sensorium*. Pero lo aporta en la excepcionalidad misma que lo caracteriza. El sentido común es un sentido común excepcional, o, si se prefiere, un sentido común propio del disenso²⁷.

Aún más, esto significa que ya no se puede hablar del “acuerdo” entre las facultades como de una armonía preestablecida entre forma y materia, lo que, de hecho, contrasta abiertamente con lecturas de esa armonía en clave totalitaria, como la de Paul de Man, que insiste en caracterizar el equilibrio schilleriano como la completa totalización de las particularidades²⁸. Al contrario, el acuerdo schilleriano es una ruptura con esa manera de entender el acuerdo que no era, realmente, sino otra forma de dominación. En sí mismo, el “libre acuerdo” entre entendimiento y sensibilidad es ya una forma de *desacuerdo* o *disenso*²⁹: la belleza es impúdica, como dirá también Marcuse, porque es la aparición de aquello que no debía ser mostrado y que a la mayoría le está negado³⁰. Esto, a su vez implica que ya no se puede hablar de una verdadera ruptura entre la belleza y lo sublime, pues ya en la armonía de la belleza hay disenso, por lo que realmente, lo sublime no sería sino la otra cara de la belleza, razón por la cual no hay una verdadera distinción entre ambos conceptos en las *Briefe*. Si no hay ruptura entre la estética de lo bello y la estética de lo sublime es porque “el desacuerdo, esto es, la ruptura de un cierto acuerdo entre el pensamiento y lo sensible, ya se encuentra en el corazón del reposo y acuerdo estéticos. [...] El sentido común estético, para Schiller, es un sentido común disensual. No se contenta con unir clases distantes. Desafía la distribución de lo sensible que refuerza esa distancia”³¹.

El libre juego y la libre apariencia subvierten la distribución jerárquica de los lugares que era garantizado por el carácter de excepción del juego y el saber reservado a unos pocos sobre las apariencias, pues la libertad del juego contrasta con la servidumbre del trabajo y la libertad de la apariencia contrasta con los constreñimientos que normalmente relacionan esa apariencia con una realidad. La libre apariencia, no obstante, no es meramente la negación de lo real, sino un momento de una realidad nueva. La libre apariencia es aquello que se manifiesta y está disponible para la mentalidad completa e imaginativamente activa. La apariencia es, para Schiller, el modo de lo real más importante en relación con la formación del carácter individual y para la penetración de este en las relaciones intersubjetivas. De este modo, el juego y la apariencia “manifiestan una libertad y una igualdad del sentir que les permite transformar en realidad lo que la Revolución Francesa había encerrado en la idealidad abstracta de la Ley”³².

Es por esto que la revolución estética es planteada como algo que debe ser previo a toda acción política. “Lo único que consigue la cultura estética es que el hombre, *por naturaleza*, pueda hacer por sí mismo lo que quiera, devolviéndole así por completo la libertad de ser lo que ha de ser”³³. En este sentido, emancipación significa primero una reestructuración de las formas de existencia sensible. Al mismo tiempo, por esa misma razón, esta revolución estética y la emancipación que conlleva sólo pueden ser pensadas como un proceso y no como un obje-

tivo cuyo cumplimiento sólo puede quedar indefinidamente suspendido. La educación estética supone una ruptura con la situación en el presente y no un ideal colocado en el futuro. Como dirá Rancière, esa revolución es un proceso contingente ya comenzado que no puede entenderse como una mera transformación en las formas de gobierno³⁴. Y ese es precisamente el sentido de la “revolución estética schilleriana” que resulta fundamental a la hora de analizar, junto con Rancière, la emancipación social y política. Por ejemplo en el caso de los proletarios, cuya “condición” analiza en muchos de sus textos. Los proletarios, aquellos pertenecientes a la clase trabajadora, habían sido descritos por Schiller del siguiente modo:

La mayor parte de los hombres están ya demasiado fatigados y abatidos tras la lucha contra la necesidad como para animarse a afrontar una nueva y más dura lucha contra el error. Contentos con evitar el penoso esfuerzo de pensar, dejan con gusto a otros la tutela de sus conceptos, y cuando sienten necesidades más elevadas, adoptan con ávida fe las fórmulas que el Estado y la Iglesia les proporcionan³⁵.

Se trata de aquellos que no tienen tiempo más que para trabajar y cuya formación, debido a esa falta de tiempo, se basa normalmente en un tutelaje. Pero esta es la situación que pretende remediar la educación estética schilleriana. Así, la emancipación de los trabajadores, para Rancière, “significó primero una reestructuración de su propia existencia, una ruptura con su identidad como trabajadores, su cultura de trabajadores, su tiempo y espacio de trabajadores. Es en este sentido que la idea schilleriana de una revolución “estética” era relevante para mi interpretación de la emancipación social. La idea de Schiller de una nueva “revolución” fundada en la suspensión estética de las condiciones de dominación se acercaba a ese tipo de neutralización estética que dio forma a la subjetivación proletaria como ruptura con la identidad proletaria”³⁶. Aquí es donde radica el carácter profundamente político de la impudicia de lo bello que subrayaba Marcuse. La belleza es la única capaz de demostrar concluyentemente, como había afirmado Schiller, que “la pasividad no excluye de ningún modo la actividad, ni la materia la forma, ni la limitación la infinitud; y que, por consiguiente, la necesaria dependencia física del hombre no excluye de ninguna manera su libertad moral”³⁷. No se trata de que los proletarios se liberen al concienciarse de su situación gracias a la experiencia estética. Lo que esta experiencia hace posible es el cambio en la misma sensibilidad que permitiría a los obreros romper con dicha condición: precisamente porque era la posibilidad de acceder a esa nueva sensibilidad, de hacer uso de esa pasión, lo que su condición de obreros les prohibía. Una sensibilidad que se refiere a un apropiarse de la cultura burguesa, de aquello que les estaba negado. Aquí, la cultura y el arte no tienen una función emancipatoria por su contenido, algo en lo que de hecho, Schiller jamás deja de insistir. Se trata de la construcción de un nuevo mundo sensible que es irreducible a una mera ilusión. Es un nuevo sentido de lo común que, en sí mismo, es un rechazo a aceptar las reglas que sujetan ciertos afectos a ciertos tiempos, lugares, actividades y modos de enunciación y producción. Esto es, la función emancipatoria del arte aquí no es sino el desbarajuste de aquel sentido común que identificaba al trabaja-

dor con su misma condición de trabajador, esto es, con aquel cuya identidad consiste meramente en el trabajo.

También precisamente por esta razón, la educación estética schilleriana nunca puede ser entendida como “concienciación” o como “instrucción”: no se trata de la transmisión o de la imposición de un ideal; tampoco del hacerse consciente de una situación. Esto, que sería lo que Schiller denominaría la “ilustración del entendimiento”³⁸, es insuficiente: “la necesidad más apremiante de la época es, pues, la educación de la sensibilidad, y no sólo porque sea un medio de hacer más efectiva en la vida una inteligencia más perfecta, sino también porque contribuye a hacer más perfecta esa inteligencia”³⁹. La educación estética no puede ser concebida en términos jerárquicos y, desde luego, no puede ser jamás entendida como una imposición estatal o social, precisamente porque la condición de servidumbre que pretende desbaratar está causada por la misma distribución de ese Estado: la humanidad mejor es la base para el Estado mejor, y no al revés⁴⁰. Al ser entendida y propuesta como la destrucción de los sensorios de la dominación y la configuración de otros nuevos más allá de ésta, la educación estética schilleriana no puede sino entenderse como el aparecer y la demostración de la posibilidad de otras configuraciones de la vida colectiva. Es cierto que, aquí, únicamente me estoy centrando en la dimensión “positiva” del análisis de Rancière del valor “político” de la educación en el sentido de Schiller y que estas no son las únicas conclusiones que obtiene. No obstante, en todo caso, lo que resulta innegable es que toda la teorización de Rancière acerca de la educación parte de la misma escena schilleriana. La idea de la educación como autodemostación de la igualdad de las inteligencias frente al embrutecimiento producido por lo que Rancière denomina la lógica del maestro o lógica de la lección⁴¹, aunque realmente en ningún momento la refiere a Schiller, tiene un corte más que schilleriano. A grandes rasgos, podría decirse que lo que hace que la educación de la que habla Schiller sea *estética* es que no está basada en ninguna clase de tutelaje, sino que es en primer lugar una liberación de la sensibilidad en tanto que ésta se (auto)presenta como igual a la razón. No se trata de una educación basada en la relación de dominación maestro-alumno, sapiente-ignorante, sino en el desbarajuste de dicha relación. Es precisamente ahí donde reside su potencial emancipador. Dentro de esa concepción de la educación, el saber es concebido no en términos de un mero conocimiento y desconocimiento. Se trata de una posición en relación con la capacidad de acceso a la verdad. Al concebir su saber como una posición privilegiada en relación con el acceso a la verdad, el maestro como “instructor” le niega al ignorante toda posibilidad de educarse y emanciparse por sí mismo si no es a través de él. La educación como instrucción le niega al ignorante toda capacidad intelectual. De este modo, la primera de las lecciones del maestro radica en la verificación misma de esa propia posición. Al mostrarle al ignorante en primer lugar su incapacidad, el maestro justifica su propio presupuesto, esto es, la desigualdad de las inteligencias. La emancipación comenzaría precisamente en primer lugar mediante el cuestionamiento de esas posiciones⁴².

De hecho, incluso en los primeros escritos schillerianos de Filosofía de la Historia, los más “ilustrados”, puede verse un acercamiento semejante a la educación que

trastoca la concepción de la misma como instrucción, como adoctrinamiento, como transmisión de un conocimiento. La distinción que Schiller realiza en la lección inaugural entre “académico a sueldo” y “cabeza filosófica”⁴³ demuestra que, desde muy temprano, tenía ya claro su modelo de educación y puede leerse en este sentido. Su esbozo programático de una ética de la ciencia⁴⁴ sugiere una clara desconfianza frente al modelo pedagógico tradicional. Frente al académico, la cabeza filosófica aspira, sin dogmatismo, con “entusiasmo a la verdad”, incluso, y sobre todo, si esa verdad implica el hundimiento del sistema establecido. Schiller está invitando a sus oyentes a la arrogancia, a salirse de la posición de “aprendices” que el modelo pedagógico impone para poder descubrir lo que se esconde en ellos sin permitir que se les adiestre como laboriosos animales de trabajo que puedan ser utilizados indistintamente⁴⁵. El modelo de educación y de conocimiento que Schiller está proponiendo prácticamente desde el principio no se basa en la transmisión y adquisición de un conocimiento, sino en el cuestionamiento constante de la “verdad” establecida: de las posiciones consideradas como “normales”. Esto, a su vez, parece indicar que, desde el comienzo, Schiller concede mucha más importancia a la aparición de la libertad de elección que a cualquier enseñanza moral útil, como atestigua por ejemplo la recurrencia constante a la idea del crimen como primera aparición de la libertad, o su valoración de los personajes “criminales” como ejemplo de libertad estética, tanto en sus dramas como en sus escritos sobre el teatro y la tragedia.

Como afirma Schiller en su extensa nota al pie a la Carta XIII, la emancipación no comienza por la transmisión de máximas y principios, por muy loables que estos sean, sino en reconocer lo ajeno como igual a lo propio: “en hacer nuestros los sentimientos de los demás”. O, como diría Rancière, entendiendo que esa “propiedad” no es esencial. Por ello, el papel del intelectual nunca puede ser el del maestro, que presupone siempre una distribución no igualitaria de las posiciones. El intelectual no puede ser un instructor porque en una política emancipatoria todo el pueblo se presupone igual a aquellos que supervisan, diagnostican, enseñan, etc. No hay lugares propios asociados a características propias de supuestos colectivos concretos en una política emancipatoria. Lo *propio* de ésta no es sino la impropiedad de los lugares y la impropiedad de los actores políticos: la afirmación de la capacidad de *cualquiera*⁴⁶. Y este sería precisamente el principio aportado por la educación estética schilleriana. No una doctrina o una instrucción, ni siquiera aporta un objetivo, sino un proceso que, contingentemente, posibilita la misma pasión capaz de romper con esa condición de servidumbre.

Pues aunque la belleza solo hace posible la humanidad, y deja después a cargo de nuestra voluntad libre hasta qué punto queremos realizar esa humanidad, actúa entonces del mismo modo que nuestra creadora original, la naturaleza, que no nos otorgó otra cosa que la disposición hacia la humanidad, pero dejando la aplicación de la misma en manos de nuestra propia voluntad⁴⁷.

Notas

* Este texto es una elaboración temprana de “¿Una solución para la modernidad? La educación estética”, uno de los últimos capítulos que conformarían mi Tesis Doctoral *Actualidad de Friedrich Schiller*, dirigida por el Profesor Miguel Cereceda y que presenté en la Universidad Autónoma de Madrid en julio de 2013.

¹ Schiller, Friedrich: Segunda Carta en *Kallias; Cartas sobre la educación estética del hombre*. Edición bilingüe e Introducción por Jaime Feijóo y Jorge Seca. Barcelona, Anthropos, 2005, p. 119. A partir de aquí, citaré simplemente la Carta y el página.

² Chitry, Josef, *The German quest for the Aesthetic State*. Berkeley, University of California Press, 1989, p. 76.

³ Schiller, Friedrich: Carta Vigésimoseptima, p. 361.

⁴ Schiller, Friedrich: Quinta Carta, p. 137.

⁵ Cfr. Villacañas Berlanga, José Luis: *Tragedia y teodicea de la historia. El destino de los ideales en Schiller y Lessing*, Madrid, Visor, 1993, p. 226.

⁶ Beiser, Frederick: *Enlightenment, Revolution and Romanticism. The genesis of modern political thought 1790-1800*. Cambridge/London, Harvard University Press, 1992, p. 3

⁷ Cfr. Macor, L. A.: *Il giro fangoso dell' umana destinazione. Friedrich Schiller dal' iluminismo al criticismo*. Pisa, Edizioni Ets, 2008, pp. 94-95.

⁸ Cfr. Kant, Immanuel: “Respuesta a la pregunta: ¿qué es Ilustración?” en VV. AA: *¿Qué es Ilustración?*, traducción de Agapito Maestre y José Romagosa, Introducción de Agapito Maestre. Madrid, Tecnos, 1999, p. 19.

⁹ Ripalda, José María: “Ilustración y Romanticismo” en VV. AA.: *Marxismo y Romanticismo*. Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1994, p. 12. Este volumen recoge el ciclo de conferencias que con el mismo título de “Romanticismo y Marxismo” organizó la Sección de Filosofía de la Fundación de Investigaciones Marxistas, de enero a marzo de 1993.

¹⁰ Cfr. Bodas Fernández, Lucía: “Autonomía y Emancipación. Introducción a la propuesta estético-educativa de Friedrich Schiller y la Dialéctica de la Ilustración” en *Boletín Nacional de Estética*, 14, año IV, Agosto de 2010, Centro de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina), pp. 3-50, aquí pp. 12-16, 21-24, 28-38.

¹¹ Beiser, Frederick: *Enlightenment, Revolution and Romanticism. The genesis of modern political thought 1790-1800*. Cambridge, Harvard University Press, 1992, p. 5.

¹² Rancière, Jacques: “Schiller y la promesa estética” en Rivera García, Antonio (ed.): *Schiller, Arte y Política*. Traducción de Víctor Cases. Murcia, Ediciones de la Universidad de Murcia, 2010, p. 96.

¹³ Cfr. Schiller, Friedrich: Octava Carta, pp. 165-171.

¹⁴ Rancière, Jacques: *The partition of the sensible en The politics of Aesthetics: the distribution of the sensible*. Traducción de Gabriel Rockhill. Londres/Nueva York, Continuum, 2004, p. 27.

¹⁵ Schiller, Friedrich: Carta Decimoquinta, p. 243.

¹⁶ Rancière, Jacques: *The politics of Aesthetics*, ed. cit., p. 99.

¹⁷ *Ibid.*, “Schiller y la promesa estética”, ed. cit., p. 95

¹⁸ *Ídem.*

¹⁹ Marcuse, Herbert: *Eros y Civilización*, Traducción de Juan García Ponce. Barcelona, Ariel, 2003, p. 177. Las citas de Schiller que Marcuse resalta entre corchetes se corresponden, respectivamente, a la página 237 y a la página 480 de la edición castellana de las *Cartas*.

²⁰ Schiller, Friedrich: Carta Decimocuarta, p. 223.

²¹ *Ídem.*

²² Rancière, Jacques: *The politics of Aesthetics*, ed. cit., p. 99.

²³ *Ibid.*, “Introduction” a *Aesthetics and its discontents*, Traducción de Steve Corcoran, London, Polity Press, 2009, p. 8

²⁴ *Ibid.*, “Schiller y la promesa estética”, ed. cit., p. 95. Cfr. Así mismo, “Aesthetics as Politics”, *Aesthetics and its discontents*, ed. cit., p. 31.

²⁵ *Ibid.*, p. 96.

²⁶ *Ibidem.*, “Lyotard and the aesthetics of the sublime” en *Aesthetics and its discontents*, ed. cit., p. 98.

²⁷ *Ibidem.*, “Schiller y la promesa estética”, ed. cit., p. 98

²⁸ Cfr. De Man, Paul: “Kant y Schiller” en *Aesthetic Ideology*, Edición de Andrej Warminski, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999, *passim* y “Kleist’s über das Marionettentheater” en *The rhetoric of Romanticism*. New York, Columbia University Press, 1984, pp. 376

²⁹ Rancière, Jacques: “Lyotard and the aesthetics of the sublime” en *Aesthetics and its discontents*, ed. cit., p. 97

³⁰ Marcuse, Herbert: “Sobre el carácter afirmativo de la cultura” (“Über den affirmativen charakter der Kultur”, 1937, recogido en *Kultur und Gesellschaft I*, München, Carl Hansen Verlag, 1965) en *Cultura y*

sociedad. Traducción de E. Bulygin y E. Garzón Valdés. Buenos Aires, Sur, 1965. p. 65.

³¹ Rancière, Jacques: “Lyotard and the aesthetics of the sublime”, ed. cit., p. 98.

³² *Ibidem*, p. 97.

³³ Schiller, Friedrich: Carta Vigésimoprimera, p. 291.

³⁴ Rancière, Jacques: “Democracy, Dissensus and the Aesthetics of Class Struggle” en *Historical Materialism*, Vol. 13, nº 4, 2005, p. 294.

³⁵ Schiller, Friedrich: Carta Octava, p. 169

³⁶ Rancière, Jacques: “Democracy, Dissensus and the Aesthetics of Class Struggle”, ed. cit., p. 293.

³⁷ Schiller, Friedrich: Carta Vigésimoquinta, p. 339.

³⁸ Schiller Friedrich: Carta Octava, p. 169.

³⁹ *Ibid.*, Carta Octava, p. 171.

⁴⁰ *Ibid.*, Carta Séptima, p. 161.

⁴¹ Rancière, Jacques: *La leçon d'Althusser*. París, Gallimard, 1974. Cfr. Así mismo, *El Maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*. Traducción de Nuria Estrach. Barcelona, Laertes, 2002 (originalmente publicado como *Le maître ignorant. Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle*. Librairie Arthème Fayard, París, 1987).

⁴² *Ibid.*, “El espectador emancipado” en *El espectador emancipado*, Traducción de Ariel Dillon, Barcelona, Ellago, 2010, p. 18.

⁴³ Schiller, Friedrich: “¿Qué significa y con qué fin se estudia Historia Universal?” en *Escritos de Filosofía de la Historia*, Introducción de Rudolf Malter, Traducción de Faustino Oncina. Murcia, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1994, p. 2.

⁴⁴ Safranski, Rüdiger: *Friedrich Schiller o la invención del Idealismo Alemán*. Traducción de Raúl Gabás. Barcelona, Tusquets, 2006, p. 308.

⁴⁵ Schiller, Friedrich: “¿Qué significa y con qué fin se estudia Historia Universal?”, ed. cit., p. 3

⁴⁶ Rancière, Jacques: *El desacuerdo*, Traducción de Horacio Pons. Buenos Aires, Nueva Visión, 2007, *passim*.

⁴⁷ Schiller, Friedrich: Carta Vigésimoprimera, p. 293